

IMPACTO DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO NARRATIVA

*THE IMPACT OF NURSING ON THE CARE OF PATIENTS WITH
BREAST CANCER: A NARRATIVE REVIEW*

*EL IMPACTO DE LA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA: UNA REVISIÓN NARRATIVA*

MARIA CLARA ANDRADE TORRES OSÓRIO

Discente de Graduação em Enfermagem – Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina – PI.
E-mail: mariaclaraandradepesquisa@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9606-8414>

ELOÍZA VYTÓRIA DE CASTRO FREITAS COSTA

Discente de Graduação em Enfermagem – Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina – PI.
E-mail: evdecastrofreitasc@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8679-9796>

NATHIELLE DA SILVA PIRES

Discente de Graduação em Enfermagem – Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina – PI.
E-mail: ndaspirez@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5879-8092>

VICTOR AUGUSTO FONTENELLE RAMOS MONTEIRO

Discente de Graduação em Enfermagem – Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina – PI.
E-mail: pesquisavictoraugusto@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Professor Adjunto D.E. na Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina – PI. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

OSÓRIO, Maria Clara Andrade Torres; COSTA, Eloíza Vytória de Castro Freitas; PIRES, Nathielle da Silva; MONTEIRO, Victor Augusto Fontenelle Ramos; SILVA, Mauro Roberto Biá da. Impacto da enfermagem na assistência ao paciente com câncer de mama: uma revisão narrativa. **Revista Piauiense de Enfermagem**: Enfermagem Baseada em Evidências: Transformando a Prática Clínica, Teresina, v. 1, n. 2, 2025. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/32>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18842802>.

IMPACTO DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO NARRATIVA

THE IMPACT OF NURSING ON THE CARE OF PATIENTS WITH BREAST CANCER: A NARRATIVE REVIEW

EL IMPACTO DE LA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA: UNA REVISIÓN NARRATIVA

RESUMO

Objetivo: Analisar, por meio de uma revisão narrativa, a atuação da enfermagem na assistência ao paciente com neoplasia mamária, abrangendo desde o diagnóstico inicial até as etapas terapêuticas, a fim de evidenciar a contribuição desses profissionais no cuidado integral. **Métodos:** A coleta de dados foi realizada nas bases de dados SciELO, MEDLINE, PubMed e LILACS, complementada por literatura técnica especializada e protocolos da área. **Resultados:** Os achados destacam que o Processo de Enfermagem (PE) é imprescindível para uma assistência humanizada e individualizada, focada nas necessidades singulares de cada indivíduo no cenário clínico. **Conclusão:** A enfermagem desempenha um papel crucial na reabilitação e no suporte físico e psicológico, sendo um fator determinante para a qualidade de vida e o sucesso do tratamento de pacientes com câncer de mama.

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Neoplasias da Mama; Assistência ao Paciente.

ABSTRACT

Objective: To analyze, through a narrative review, the role of nursing in the care of patients with breast cancer, covering everything from initial diagnosis to therapeutic stages. **Methods:** Data collection was conducted across the SciELO, MEDLINE, PubMed, and LILACS databases, complemented by specialized technical literature. **Results:** The findings highlight that the Nursing Process is essential for individualized care, focusing on the unique needs of each person. The results emphasize the importance of humanized nursing assistance in the clinical setting. **Conclusion:** Nursing plays a crucial role in rehabilitation and physical and psychological support, being a determinant factor for the quality of life and treatment success of patients with breast cancer.

Keywords: Nursing Care; Breast Neoplasms; Patient Care.

RESUMEN

Objetivo: Analizar, mediante una revisión narrativa, el papel de la enfermería en la atención al paciente con neoplasia mamaria, abarcando desde el diagnóstico inicial hasta las etapas terapéuticas, con el fin de evidenciar la contribución de estos profesionales en el cuidado

integral. **Métodos:** La recolección de datos se realizó en las bases de datos SciELO, MEDLINE, PubMed y LILACS, complementada con literatura técnica especializada y protocolos del área. **Resultados:** Los hallazgos destacan que el Proceso de Enfermería (PE) es imprescindible para una asistencia humanizada e individualizada, centrada en las necesidades singulares de cada individuo en el entorno clínico. **Conclusión:** La enfermería desempeña un papel crucial en la rehabilitación y el apoyo físico y psicológico, siendo un factor determinante para la calidad de vida y el éxito del tratamiento de pacientes con cáncer de mama.

Palabras clave: Atención de Enfermería; Neoplasias de la Mama; Atención al Paciente.

1 INTRODUÇÃO

O câncer compreende um grupo de mais de 100 patologias que possuem em comum o crescimento desordenado de células. Com uma divisão celular acelerada, essas células formam tumores que podem invadir tecidos adjacentes, órgãos vizinhos e estruturas distantes do foco primário (BRASIL, 2023). Nesse cenário, torna-se imprescindível um alicerce profissional capacitado para o manejo do paciente, garantindo a manutenção da qualidade de vida e a mitigação dos efeitos colaterais advindos da terapêutica oncológica.

No Brasil, a neoplasia mamária é a que mais acomete o público feminino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2023), estima-se o registro de 73.610 novos casos até o ano de 2025, o que representa uma taxa de 66,54 ocorrências a cada 100 mil mulheres. Tais indicadores reforçam a relevância da equipe multiprofissional, com destaque para a enfermagem, protagonista na gestão direta do cuidado e no acompanhamento contínuo do paciente.

Frente ao diagnóstico, a enfermagem desempenha um papel fundamental devido ao vínculo estabelecido entre profissional e paciente durante todas as fases do tratamento. Essa atuação transcende o aspecto clínico, alcançando as dimensões emocional e social (MELO et al., 2023), exercendo influência crucial na promoção da saúde e no enfrentamento da doença.

O presente estudo objetiva sintetizar as evidências científicas atuais sobre o impacto da enfermagem no processo de enfrentamento do câncer de mama. As intervenções de enfermagem, realizadas desde a detecção até a reabilitação, influenciam positivamente o binômio paciente-família, favorecendo o desenvolvimento físico e o suporte psicológico necessários durante o curso da enfermidade.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter exploratório. Segundo Rother (2007), as revisões narrativas constituem publicações amplas, apropriadas para descrever e discutir o "estado da arte" de determinado tema sob uma ótica teórica ou conceitual. Tal modalidade permite a análise crítica e a interpretação subjetiva da literatura científica pelo autor, desempenhando um papel relevante na atualização ágil de conhecimentos e no levantamento de questões pertinentes ao debate acadêmico.

O levantamento bibliográfico foi realizado de modo assistemático entre fevereiro e março de 2025, por meio da consulta às bases de dados e bibliotecas virtuais: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

A estratégia de busca fundamentou-se no cruzamento de descritores controlados e termos livres relacionados à assistência de enfermagem e ao câncer de mama. Além da busca em bases indexadas, o acervo foi complementado por materiais técnicos e diretrizes recomendadas por especialistas da área. Os documentos selecionados foram submetidos à leitura integral, organização por categorias temáticas e avaliação crítica, visando sintetizar as principais evidências sobre a atuação da enfermagem no contexto oncológico.

3 DISCUSSÃO

A neoplasia mamária configura-se como um dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea (Leite et al., 2021). Para além do comprometimento fisiológico, a patologia impõe severos impactos emocionais e sociais, exigindo uma assistência que transcenda a dimensão biológica. Nesse prisma, a enfermagem torna-se o pilar de sustentação do cuidado, atuando desde o rastreamento precoce até a reabilitação integral.

Conforme Naziazeno et al. (2020), a aplicação do **Processo de Enfermagem (PE)** é a ferramenta que confere cientificidade e qualidade à assistência. O PE permite que o enfermeiro identifique respostas humanas precisas e formular diagnósticos como **ansiedade, fadiga, distúrbio da imagem corporal e medo**. A partir dessas evidências, as intervenções deixam de ser genéricas e passam a ser assertivas, incluindo a escuta ativa e estratégias educativas que minimizam o sofrimento psíquico.

Um diferencial relevante na atuação do enfermeiro é a sensibilidade para os **determinantes sociais de saúde**. Naziazeno et al. (2020) alertam para o impacto das dificuldades financeiras, que muitas vezes geram sentimentos de impotência. Aqui, o papel do enfermeiro expande-se para a articulação com redes de apoio e assistência social, garantindo que a vulnerabilidade econômica não seja um impeditivo para a continuidade do tratamento.

No que tange à reabilitação, a literatura destaca a importância da **integração entre o suporte psicossocial e a fisioterapia oncológica**. Programas que aliam exercícios físicos à participação em grupos de apoio têm demonstrado reduzir sintomas de depressão e melhorar a funcionalidade física (Souza; Santos, 2024; Rodrigues; Gomes, 2021). A modalidade de reabilitação domiciliar surge como uma estratégia inovadora, reduzindo custos de transporte e aumentando a adesão de pacientes que residem em áreas remotas.

4 CONCLUSÃO

Depreende-se, portanto, que a assistência de enfermagem ao paciente com neoplasia mamária é um elemento indispensável, que perpassa todas as etapas — do rastreamento diagnóstico ao acompanhamento pós-terapêutico. A atuação do enfermeiro assume uma relevância ímpar, visto que o processo de adoecimento impõe uma severa vulnerabilidade biopsicossocial ao indivíduo.

Por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o profissional detém autonomia técnica e científica para implementar um cuidado personalizado e humanizado. Tais intervenções agem diretamente na reabilitação física e no suporte emocional, sendo determinantes para o resgate da autonomia e para a melhora significativa da qualidade de vida das pacientes. Conclui-se que o enfermeiro não apenas executa cuidados técnicos, mas atua como o principal articulador da rede de apoio necessária para o enfrentamento bem-sucedido do câncer de mama.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Câncer**. Brasília, DF: MS, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/cancer>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Brasil deve registrar 73.610 novos casos de câncer de mama até 2025, aponta INCA**. Brasília, DF: COFEN, 2023. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/brasil-deve-registrar-73-610-novos-casos-de-cancer-de-mama-ate-2025-aponta-inca/>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- LEITE, G. C.; RUHNKE, B. F.; VALEJO, F. A. M. **Correlação entre tempo de diagnóstico, tratamento e sobrevida em pacientes com câncer de mama: uma revisão de literatura**. Colloquium Vitae, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 12-16, 2021.
- NAZIAZENO, S. D. S. et al. **Diagnósticos de enfermagem associados a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em quimioterapia**. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 12, p. 629-635, 2020.
- PAIVA, A. C. P. C. et al. **Cuidado de enfermagem na perspectiva do mundo da vida da mulher-que-vivencia-linfedema-decorrente-do-tratamento-de-câncer-de-mama**. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. e20190176, 2020.
- RODRIGUES, T. M. P.; GOMES, B. P. **Avaliação da qualidade de vida da mulher com cirurgia da mama após programa de reabilitação**. Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, v. 5, n. 8, supl. 1, p. e21013, dez. 2021.
- ROTHER, E. T. **Editorial**. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 1-1, jun. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>. Acesso em: 04 mar. 2025.
- SILVA, J. N. et al. **Diagnósticos de enfermagem baseados na repercussão do câncer mamário e mastectomia**. Revista de Enfermagem da UFPE On Line, Recife, v. 15, p. e246610, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1433714>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- SOUZA, C.; SANTOS, M. A. **Significados atribuídos por mulheres com câncer de mama ao grupo de apoio**. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 44, p. e259618, 2024.